

**O'RTA ZARAFSHON JOY NOMLARINING TABIIY GEOGRAFIK
XUSUSIYATLARI VA TARQALISH QONUNIYATLARI
(Samarqand viloyati misolida)**

Aminova Shaxnoza Baxodurovna

*Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
Geografiya va ekologiya fakulteti magistranti*

Annotatsiya: Mazkur maqolada Samarqand viloyatining geografik joy nomlarining kelib chiqish tarixi, shu bilan birga geografik joy nomlarining aks etishida oronimlari va gidronimlari tarkibidagi topoterminlarning ulushi to'g'risida yoritilgan.

Kalit so'zlar: toponimika, geomorfonimlar, gidronimlar, etnogidronim, oronimlar, topotermin.

Bizga ma'lumki insoniyat qadim zamonlardan ya'ni ibtidoiy jamiyat davridan boshlab geografik joy nomlari va atamalaridan foydalanib kelgan. Joylarga nom berish xatto kitob va yozuv paydo bo'lmagan vaqtlardan ilgari yaratilgan. Joylarga nomlarning qo'yilishi insoniyatning zaruriy xayotiy ehtiyojlaridan kelib chiqqan. Atrofdagi belgi va ob'ektlarni bilmasdan insoniyatning hayot kechirishi, tabiat va dunyo bilan munosabatda bo'lishi qiyinchiliklarni yuzaga keltirib chiqargan. Amerikalik toponimst Djorj Styuard o'z kitobida "insonni yaratuvchisi deb hisoblashimiz mumkin" deb xaqiqatni yozgan. Chunki, geografik joy ob'ektlari o'z-o'ziga nom qo'ymaydi, unga inson nom qo'yadi.

Geografik nomlar ko'p hollarda o'rganilayotgan geografik ob'ektning o'tmishi va tarixi xaqida, qanday urug' qabilalar yashaganligi xaqida ma'lumot berishi bilan birga, o'sha o'rganilayotgan joyning geografik o'rni,relifi,o'ziga xos xususiyatlari, suvlari, o'simlik va hayvonot dunyosi xaqida xam eng kerakli ma'lumotlarni beradi. Shu nuqtai nazardan joy nomlari ko'pchilikni haligacha qiziqtirib kelmoqda. Ammo qiziqishlarning yuqori bo'lishiga qaramay juda ko'plab joy nomlarining kelib chiqishi va ma'nosi mavxumligicha qolmoqda.

Bizga ma'lumki, Samarqand viloyati o'ziga xos go'zal tabiati va iqlimiy sharoitga ega bo'lib, bu esa viloyatdagi geografik joy nomlarining kelib chiqishida xam o'z aksini topgan. Viloyatdagi geografik joy nomlari katta qismini o'zbekcha nomlar tashkil etsada fors-tojikcha, sug'dcha nomlar xam katta axamiyatga ega hisoblanadi.

Samarqand viloyatida joyning geografik o'rni va xususiyatiga bog'liq bo'lgan joy nomlari nisbatan kam uchraydi. Kattaqo'rg'on va Ishtixon tumanlari hududidan kesib o'tadigan kanal Markaziy Miyonkol, Nurota tog'larining janubiy yonbag'rlaridan oqib tushadigan soy Yuqorisoy, Zarafshon daryosining o'ng sohilidan oqib o'tuvchi kanal O'ngsohil, Qo'shrabot tumanidagi G'aybot soyining o'ng irmog'i O'rta, Nurobod va Samarqand tumanlari chegarasidagi dovon O'rtabel, Kattaqo'rg'on tumanidagi daryo G'arbiy Quduqsoy joyning geografik o'rni yoki boshqa ob'ektga nisbatan joylashgan o'rnini bildirishi misol bo'ladi.

Rel'ef bilan bog'liq bo'lgan joy nomlari(geomorfonimlar) Samarqand toponimlarida ko'plab uchratish mumkin. Rel'ef bilan bog'liq bo'lgan geografik joy nomlari asosan tepa,tog',bel(dovon,oshuv),jar kabi terminlar yordamida xosil bo'lgan.Qo'shrabot tumanida Samarqand va Navoiy viloyatlari u(avg'a,ovg'a)-"dovon", "tog' yo'li" degan ma'nolarni beradi. Nurobod tumanida Kattaqo'rg'on suv omboridan janubi-g'arbdagi Ayribel xam shu

ma'noda ya'ni bel-oshuv, dovon ma'nolarida kelgan. Rel'ef bilan bog'liq bo'lgan geografik joy nomlari orasida tepa topotermini yordamida vujudga kelgan joy nomlari ham ko'plab uchraydi. Misol uchun Alqartepa (Bulung'ur tumani), Galatepa (Pastdarg'om va Samarqand tumanida), Bolatepa (Pastdarg'om tumani), Qoratepa (Bulung'ur va Urgut tumanlari), Tog'tepa (Jomboy va Bulung'ur Tumanlari), Qumtepa (Pastdarg'om tumani) kabi joy nomlari shular jumlasidandir.

Tov (tog') topotermini yordamida Bolqontov (qo'shrabot va payariq tumani), Murtog' (Payariq tumani), Oqtov (Qo'shrabot tumani), Qo'ng'irtov (Nurobod tumani), Qo'rg'ontov (Urgut tumani) kabi joy nomlari kelib chiqqan.

Samarqand yaqinidagi Cho'ponota tepaligining qadimiy nomi-Ko'hak deb nomlangan bo'lib ba'zi manbalarda Jabali Ko'hak tarzida xam tilga olingan. Ko'hak so'zining ma'nosi esa "kichik tog'", "tepalik" degan ma'nolarni anglatadi. Tayloq tumanida joylashgan qishloqning nomi G'alchaqishloq deb nomlanib, "g'alcha –til bilmaydigan boshqa tilni tushunmaydigan kishilarga ishlatilsada aslida Tojikistonning tog'li qismlari-Yag'nob daryosi bo'yida va Pomirda yashaydigan Yag'nobliklarni va pomirliklarni tushunilishi kerak, sababi ularning tillari tojik tilidan farq qilinib, bu tog'lik tojiklarni turkiy tillarni bilishmagani uchun G'alcha deb atashgan. Aslida g'alcha sug'd-yag'nob tillarida "tog'lik" deganidir.

Suv bilan bo'g'liq nomlar (gidronimlar) Samarqand viloyatining eng katta daryosi bu Zarafshon daryosi bo'lib, bu daryo Avesto manbalarida Daytiya- "ezgu suv" deb yuritilgan. Z.M. Boburning Boburnoma asarida esa "Obi Kohak tarzida tilga olingan. X. Xasanov Zarafshonni "oltin xokimi", "ulug'", "Muqaddas manba" deb izohlagan bo'lsa, S. Qorayev Zarafshon- "zar sochuvchi" daryodir deb ta'rif beradi.

Narpay kanali nomi viloyatning qadimiy gidronimlaridan biri bo'lib, tarixiy manbalarda Nahri Qay, Nahri Fay, Nahri Pay shakllarida tilga olingan. Nahri Pay (nahr-arabchada ariq, kanal degani) bora-bora Narpay bo'lib ishlatila boshlagan. Payariq kanali Narpay nomining turkiy varianti hisoblanib, bundan tashqari viloyatdagi Darg'om kanali qadimiy gidronimlardan biri xisoblanadi. Darg'om kanalining qadimiy gidronim ekanligini buyuk grek olimi Ptolomey tuzgan xaritasida Dargomoniy deb nomlanganligidan bilishimiz mumkin. Bundan tashqari Darg'om kanali ba'zi tarixiy manbalarda Iskandargom yoki Iskidarg'om shakllarida uchratish mumkin. Sug'd tilida iskodar- "baland", "yuqori" va gom, kom, kem atamaları esa "daryo" degan ma'nolarni beradi. Zarafshon daryosidan suv oladigan Bulung'ur kanalining ma'nosi esa mo'g'ul tilida "loyqa suv" ma'nosini beradi.

Samarqand viloyatida gidronimlar orasida etnogidronimlar ham ko'plab uchraydi. Bunga misol qilib Nurobod tumanidagi Sazag'ansoy (saroy qabilasining bir urug' nomi), Tamasoy (qipchoq o'zbeklar), Qorasiyroq-quduq nomi (qorasiyroq urug' nomi), Bulung'ur tumanida O'roqliariq (O'roqli-yuz qabilasining bir urug'i), Oqdaryo tumanidagi Qiyot kanali (qiyot-ko'chmanchi o'zbek urug'i) shular jumlasidandir. Umuman olganda shuni aytish joizki, viloyatning 1:100 000 masshtabli xaritasida 360ta oronim va gidronimlar mavjud bo'lib, ular orasida soy termini bilan bog'liq 54 ta, quduq termini bilan 32 ta joy nomlarini uchratish mumkin.

Samarqand viloyati oronimlari va gidronimlari tarkibidagi topoterminlarning ulushi soy-15%, quduq-9%, ko'l-1%, buloq-3%, ariq-3%, tog'-3%, tepa-5% va boshqa so'zlar -61% ulushni tashkil etadi.

Xulosa qilib shuni aytish joizki, geografik joy nomlarida muayyan xududning tabiiy sharoiti, tabiiy geografik xususiyatlari aks etadi. Samarqand viloyatining o'ziga xos

ko'rinishi,shu zaminda yashab o'tgan va yashayotgan insonlarning ma'naviy salohiyati,mintaqaning tabiiy va ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlari joy nomlarida o'z aksini topgan desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Xasanov H.N. Geografik nomlar siri -T., O'zbekiston, 1985.
2. Hakimov Q.M., Mirakmaalov M.T. Toponimika. –T.: Tafakkur avlodi, 2020.
3. Xakimov Q.M. Toponimika. -T., Mumtiz so'z, 2016.
4. Jabborov T. O'zbek xalq etnografiyasi. -T: O'qituvchi, 1994.
5. Qorayev S.K. O'zbekiston viloyatlari toponimlari. -T: O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi, 2005.
6. Xurramov Q. Oronimlar va orografik terminlar. –T.: Ономастика Узбекистана, 1989.
7. Begaliyev N.B, Turobov A.M. Samarqand toponimiyasi. –T.: Samarqand, 2015.